

УДК 519.688

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/20>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Орлова М.С.*Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия***Слива М.В.***канд. пед. наук**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции в разработке кроссплатформенных мобильных приложений. Анализ сосредоточен на нескольких областях. Во-первых, обзор наиболее распространенных подходов к созданию кроссплатформенных приложений. Во-вторых, рассмотрение ключевых проблем для каждого подхода и составление сравнительного анализа.

Ключевые слова: кроссплатформенность, мобильные приложения, iOS, Android, методы разработки.

В настоящее время разработка приложений для умных мобильных устройств – это развивающаяся область, представляющая большой экономический и научный интерес. В связи с использованием в устройствах разных операционных систем, разработка мобильных приложений для компаний становится сложнее, поскольку им необходимо создавать одни и те же приложения для каждой целевой платформы. Типичный процесс разработки является возможным способом развертывания мобильных приложений, но имеет один серьезный недостаток: невозможно повторно использовать исходный код для другой платформы, следовательно, само приложение необходимо заново разрабатывать.

Нативные приложения проектируются с использованием интегрированной среды разработки, которая предоставляет необходимые инструменты для создания и отладки приложений.

С точки зрения конечного пользователя, нативные приложения обеспечивают наилучший пользовательский опыт, т.к. они отличаются высокой производительностью, единообразным внешним видом и полным доступом к аппаратному обеспечению и данным базовой платформы. Термин «взаимодействие с пользователем» относится к опыту пользователя по эксплуатации устройства. Например, во время использования приложения следует учитывать особые пользовательские настройки, такие как язык по умолчанию, выбранную цветовую тему, переход от книжной к альбомной ориентации.

Конечная цель кроссплатформенной разработки для мобильных устройств - добиться высокой производительности приложения, которое сможет работать на максимально возможном количестве платформ.

Смартфоны отличаются большими вычислительными возможностями и являются универсальными мобильными устройствами, работающими под управлением операционной системы и содержащими ряд предустановленных приложений. Более того, сторонние

приложения могут быть загружены и установлены пользователями на мобильных устройствах.

Наиболее распространенными операционными системами, которые используются в мобильных устройствах, являются: Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Harmony OS.

Для каждой из вышеупомянутых платформ требуется определенный язык программирования, разные среды разработки и модели программирования, основанные на API-интерфейсах для конкретной платформы.

С операционной системой появляется такое явление, известное как фрагментация, которое увеличивает время разработки и затраты на обслуживание [2, с. 78].

Поскольку концепция «писать один раз, запускать, где угодно» не может применяться при создании приложений, работающих на нескольких мобильных операционных системах, лучшим альтернативным вариантом для компаний является кроссплатформенная разработка, упрощающая процессы обслуживания и развертывания, а также экономящая время и усилия на разработку.

Понятие платформы в общем виде включает набор аппаратных или программных компонентов, позволяющих разрабатывать дополнительные сервисы и расширения [1, с. 1850]. В случае мобильных устройств платформа состоит из операционной системы и необходимых аппаратных компонентов. Операционная система отвечает, как за управление оборудованием устройства, так и за основу для реализации приложений. Компоненты для разработки программного обеспечения предоставляют необходимые инструменты и ресурсы для создания, установки и тестирования приложений.

В общем случае технологии мобильной платформы можно рассматривать как набор иерархических уровней. Платформы Android и iOS содержат четыре четко определенных уровня (<https://developer.apple.com/documentation/>) (Таблица 1).

Таблица 1

Иерархические уровни мобильных платформ Android и IOS

Уровень	Android	iOS
1	Applications	Cocoa Touch
2	Applications framework	Media layer
3	Libraries	Core services
4	Linux Kernel	OS layer

На самом высоком уровне мобильная платформа действует как промежуточный уровень между пользовательскими приложениями и соответствующими аппаратными компонентами. Этот уровень включает в себя все предустановленные и сторонние приложения, расширяющие функциональные возможности устройства.

Второй уровень — аудио и видео технологии, которые создают мультимедийные возможности.

Третий уровень — все основные системные службы, которые все приложения используют прямо или косвенно, такие как безопасность и хранение данных.

Последний уровень содержит необходимые технологии и интерфейсы операционной системы, которые нужны другим уровням, такие как файлы, драйверы и управление памятью.

В настоящее время наблюдается значительный рост новых инструментов разработки программного обеспечения и приложений для мобильных устройств. Увеличение рынка мобильных устройств послужило стимулом для внедрения кроссплатформенных сред создания программного обеспечения, которые могли бы сделать разработку проще и эффективнее. Основными категориями приложений, создаваемых этими программными средами, являются веб-приложения, гибридные, интерпретируемые и сгенерированные приложения.

Ни один из подходов не является ни распространенным, ни лучшим решением проблемы разработки кроссплатформенных приложений. Есть много других сред разработки, которые можно разделить на промежуточные категории. Например, коммерческое программное обеспечение IBM Worklight подразделяет категорию гибридных приложений на две подкатегории: гибридные веб-приложения и смешанные гибридные приложения (<https://www.ibm.com/products/software>). Согласно IBM, исходный код гибридных веб-приложений состоит исключительно из HTML5 и выполняется через веб-браузер, в то время как смешанные гибридные приложения могут выполнять вызовы собственного кода через собственный API.

Веб-приложения — браузерные приложения, в которых программное обеспечение загружается из Интернета. Данный подход основан на широко распространенных Интернет-технологиях, таких как HTML и JavaScript. Основным недостатком веб-приложений является ограниченный доступ к оборудованию и данным основного устройства. Другая проблема — это дополнительное время, необходимое для визуализации веб-страниц, и дополнительные расходы, необходимые для загрузки веб-страницы из Интернета.

Веб-приложения не требуют установки и последующих обновлений. С другой стороны, поскольку они не могут быть физически установлены на устройстве, бывают ситуации, например, когда устройство находится в режиме полета, когда веб-приложения недоступны для конечного пользователя.

Сегодня многие программные библиотеки обещают разрабатывать веб-приложения, имитирующие функциональность нативных приложений, такие как JQuery Mobile, Sencha Touch, JQTouch, WebApp.net, Xui и другие.

Гибридные приложения пытаются объединить преимущества веб-приложений и нативных приложений. Гибридные приложения в основном создаются с использованием HTML5 и JavaScript, и подробное знание целевой платформы не требуется.

Гибридные приложения встраивают приложения HTML5 в тонкий собственный контейнер (UIWebView в iOS и WebView в Android). Как и веб-приложения, исходный код по-прежнему выполняется браузером, который является частью конечного приложения и может быть упакован вместе с приложением, в отличие от веб-приложений, где исходный код загружается из Интернета. Гибридные приложения устанавливаются на устройство, и доступ к аппаратному обеспечению и данным устройства возможен через специализированные API. Примером самого популярного контейнера для создания гибридных мобильных программ является PhoneGap (<https://phonegap.com>).

В интерпретируемых приложениях автоматически создается собственный код для реализации пользовательского интерфейса. Конечные пользователи взаимодействуют с компонентами собственного пользовательского интерфейса, зависящими от платформы, а логика приложения реализуется независимо с использованием нескольких технологий и языков, таких как Java, Ruby, XML и т. д.

Основное преимущество этого подхода — эффективность, благодаря встроенным пользовательским интерфейсам, но недостатком является полная зависимость от среды

разработки программного обеспечения. В частности, новые специфичные для платформы функции (например, новые функции пользовательского интерфейса в новой версии Android) могут быть доступны приложениям только тогда, когда и если они поддерживаются средой разработки.

Примером наиболее популярных сред разработки программного обеспечения для создания интерпретируемых приложений (а также гибридных приложений) является Appcelerator Titanium Mobile (<http://www.appcelerator.com/>).

Сгенерированные приложения компилируются так же, как интерпретируемые, и для каждой целевой платформы создается версия приложения для конкретной платформы. Популярным примером среды разработки программного обеспечения для создания сгенерированных приложений является Applause (<https://github.com/applause/applause>).

Сгенерированные приложения достигают высокой общей производительности за счет сгенерированного кода. Теоретически также возможно использовать собственный код для удовлетворения конкретных потребностей или даже использовать и расширить сгенерированный код собственным. Однако на практике использование сгенерированного нативного кода затруднено из-за его автоматизированной структуры.

Рассмотрим критерии, по которым будет проведен сравнительный анализ приведенных подходов к разработке мобильных приложений [3, с. 305]:

- Размещение на рынке (распространение). Оценивается, насколько легко реализовать размещение приложения в магазинах на мобильных устройствах, таких как Google Play или AppStore;

- Распространение технологии. Оценивается, можно ли создавать приложения с использованием популярных технологий, таких как JavaScript;

- Доступ к оборудованию и данным. Оценивается наличие у приложения доступа, ограниченного или полного, к базовому оборудованию и данным устройства;

- Пользовательский интерфейс и внешний вид. Оценивается поддержание приложением компонентов собственного пользовательского интерфейса и моделирование внешнего вида с помощью библиотек, таких как JQuery Mobile;

- Производительность, воспринимаемая пользователем. Оценивается производительность приложения по мнению конечных пользователей (низкая, средняя или высокая). Этот критерий представляет собой приблизительную эмпирическую оценку, основанную на практическом опыте и информации, опубликованной в Интернете. На общую производительность может повлиять множество факторов, поэтому требуется подробное исследование для определения и оценки факторов, влияющих на восприятие пользователем производительности на практике.

Есть много других столь же важных характеристик, которые можно использовать для обогащения этого сравнительного анализа [3, с. 305].

Результаты сравнительного анализа представлены в Таблице 2.

Согласно анализу, не существует лучшего метода кроссплатформенной разработки, который следует выбрать для мобильного приложения в целом. На выбор будет влиять нескольких факторов, которые фактически связаны с вышеупомянутыми критериями, используемыми для сравнительного анализа. Например, при разработке мобильного приложения, для которого размещение в магазин приложений не является обязательным, доступ к оборудованию не требуется, а также нет намерения вкладывать дополнительное время и усилия в конкретную среду разработки, подход веб-приложения может считаться лучшим вариантом. Кроме того, веб-приложения являются хорошей отправной точкой для кроссплатформенной разработки, и их можно перенести на другие подходы. Приложения

гибридные и интерпретированные — лучший вариант, если требуется распространение в магазин приложений, а также, если программа должна быть более сложной и универсальной по своей природе. Если собственный, а не смоделированный пользовательский интерфейс и внешний вид является важными, следует выбрать интерпретируемый подход.

Таблица 2

Сравнительный анализ кроссплатформенных подходов к разработке мобильных приложений

Критерии	Веб-приложения	Гибридные	Интерпретируемые	Сгенерированные
Размещение на рынке	+	+	+	+
Распространение технологии	+	+	+	+
Доступ к оборудованию и данным	Ограничен	Ограничен	Ограничен	Полный доступ
Пользовательский интерфейс и внешний вид	Смоделированный	Смоделированный	Нативный	Нативный
Производительность, воспринимаемая пользователем	Низко	Средне	Средне	Высоко

Реализация сгенерированных приложений на первый взгляд кажется многообещающим кроссплатформенным подходом к разработке мобильных приложений, но существующие бесплатные среды разработки (такие как Applause (<https://clck.ru/T9YhX>) или iPhonical (<https://clck.ru/T9YjP>)) поддерживают только приложения на основе моделей [3, с. 300]. В свою очередь интерпретируемые приложения являются перспективным кроссплатформенным решением, так же, как и другие развивающиеся методы разработки, такие как HTML5 и сгенерированные приложения, которые, вероятно, будут играть важную роль в будущем.

Литература

1. Будро Кевин. Стратегии и инновации открытых платформ: предоставление доступа или передача контроля // Наука управления. 2010. С. 1849-1872.
2. Гавалас Д. Д. Платформы для разработки мобильных приложений: состояние и тенденции. // Программное обеспечение IEEE. 2011. С. 77-86.
3. Хеннинг Хайткоттер, Себастьян Ханшке и Тим А. Майхшак. Сравнение подходов к разработке кросс-платформ для мобильных приложений // Материалы 8-й Международной конференции по веб-информационным системам и технологиям. 2012. С. 299-311.

©Орлова М. С., Слива М. В., 2020